

5. Міжнародна організація праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ilo.org.ua/Pages/default.aspx>

References

1. Demyanenko V.V., (2002), Non–market services: multi–channel financing and new management functions. Economics and the formation of a new management system: К., № 4, pp.70–80.
2. Classifications of institutional sectors of the economy of Ukraine: order of the State Statistics Service of Ukraine dated 03.12.2014 № 378.
3. Kulikov G., (2008), Ways to regulate wages in Ukraine, Work and salary, № 29, pp. 4–6.
4. Statistical Yearbook of Ukraine for 2019, State Statistics Committee, Kiev, State Enterprise «Information and Analytical Agency», (2020), 457 p.
5. International Labor Organization, [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.ilo.org.ua/Pages/default.aspx>

Дані про автора

Шабранська Наталія Ігорівна,

к.е.н., с.н.с. ДНУ «Український інститут науково–технічної експертизи та інформації»

e–mail: tasha.stanker@gmail.com;

Данные об авторе

Шабранская Наталия Игоревна,

к.э.н. с.н.с. ГНУ «Украинский институт научно–технической экспертизы и информации»

e–mail: tasha.stanker@gmail.com

Information about the author

Nataliia Shabranska,

PhD in Economics, Senior Researcher of State Institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information»

e–mail: tasha.stanker@gmail.com

КОСТИШИНА Т.А.

Гідна праця та її оплата як детермінанти якості життя сільського населення

У сучасний період багато уваги приділяються дослідженню гідної праці, оплати праці та якості життя сільського населення. Виникає необхідність дослідити вплив формування гідної праці та її оплати на забезпечення якості життя населення, зокрема сільського населення. Метою статті є формування гідної праці та її оплати в контексті забезпечення якості життя сільського населення. У статті визначено основні підходи до формування гідної праці, охарактеризовані концептуальні підходи до удосконалення оплати праці в сучасних умовах. Отже, визначені підходи формування гідної праці та її оплати сприятимуть конкурентоспроможності персоналу, продукції, підвищенню ефективності діяльності, мотиваційному механізму та забезпеченню якості життя сільського населення.

Ключові слова: гідна праця, оплата праці, якість життя, якість життя сільського населення.

КОСТИШИНА Т.А.

Достойный труд и его оплата как детерминанты качества жизни сельского населения

В современный период много внимания отводится исследованию достойного труда, оплаты труда и качества жизни сельского населения. Возникает необходимость исследовать влияние на формирование достойного труда и его оплаты на обеспечение качества жизни населения, в частности сельского населения. Целью статьи является формирование достойного труда и его оплаты в контексте обеспечения качества жизни сельского населения. В статье определены основные подходы к формированию достойного труда, охарактеризованы концептуальные подходы к совершенствованию оплаты труда в современных условиях. Итак, определены подходы формирования достойного труда и его оплаты будут способствовать конкурентоспособности персонала, продукции, повышению эффективности деятельности, мотивационному механизму и обеспечению качества жизни сельского населения.

Ключевые слова: достойная работа, оплата труда, качество жизни, качество жизни сельского населения.

Decent work and its payment as determinants of the quality of life of the rural population

In the modern period, much attention is paid to the study of decent work, wages and quality of life of the rural population. There is a need to investigate the impact of the formation of decent work and its payment on ensuring the quality of life of the population, in particular the rural population. The aim of the article is to form decent work and pay it in the context of ensuring the quality of life of the rural population. The article identifies the main approaches to the formation of decent work, describes the conceptual approaches to improving wages in modern conditions. Thus, certain approaches to the formation of decent work and its payment will contribute to the competitiveness of staff, products, increase efficiency, motivational mechanism and ensure the quality of life of the rural population.

Key words: *decent work, wages, quality of life, quality of life of the rural population.*

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку економіки України, політика забезпечення якості життя сільського населення тісно пов'язана з масштабними проектами, направленими на формування таких її детермінантів, як гідна праця та її оплата.

Згідно з Проектом Концепції розвитку сільських територій [1] з метою визначення відповідності існуючих програм реальним проблемам і потребам сільських територій, визначення ефективності використання ресурсів для реалізації визначених завдань, перегляду переліку визначених завдань та заходів програм, механізмів їх реалізації, прийняття рішень про продовження чи припинення реалізації програм; визначення пріоритетів наступних програм, доцільним є здійснення постійного моніторингу розвитку сільських територій. Основним критерієм ефективності чинних програм та одночасно їх кінцевою метою є зростання якості життя сільських мешканців, враховуючи формування гідної праці та її оплати.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми гідної праці, її українських реалій та механізмів забезпечення в різні періоди розвитку незалежної України детально розглянуті у працях низки вітчизняних науковців, зокрема: Колота А.М., Данюка В.М., Герасименко О.О., Новікової О.Ф., Петрової І.Л., Петюха В.М., Лісогор Л.С., Цимбалюк С.О., Лопушняк Г.С., Антонюк В.П., Гришинової О.А., Тютюнникової С.В. та інших.

Питанням оплати праці присвятили свої наукові дослідження вчені-економісти різних країн. Серед українських науковців варто відмітити Дороніну О.А., Карліна М.І., Кулікова Г.Т., Лібанову Е.М., Лук'янченко Н.Д., Нижника В.М., Семикіну М.В..

Серед вчених інших країн заслуговують уваги праці Лебедевої С.М., Міснікової Л.В., Колосової Р.П., Яковлева Р.А. та інших.

У той же час у працях сучасних вчених та фахівців мало приділяється уваги забезпеченню якості життя сільського населення, враховуючи розвиток таких детермінантів, як гідна праця та її оплата.

Метою статті є формування гідної праці та її оплати в контексті забезпечення якості життя сільського населення.

Виклад основного матеріалу. Сам термін «якість життя» вперше було вжито у роботі американського економіста Дж. Гелбрейта «Суспільство достатку» (1958 р.) і згадувалося в контексті аналізу переходу західного суспільства до постіндустріальної стадії розвитку. На початках не було чіткого розмежування між такими поняттями як «якість життя» та «рівень життя». Проте з часом до оцінки якості життя населення додалися оцінки нематеріальних складових, які акцентували увагу на соціальних умовах життя суспільства, результатом чого стали перші спроби побудови інтегрального показника якості життя населення, який об'єднав економічні, соціальні та екологічні індикатори [2].

Міжнародний індекс стандартів якості життя (International Living's Quality of Life Index), за яким здійснюється ранжування 192 країн, охоплює дев'ять категорій: вартість життя, культуру, економіку, навколишнє середовище, свободу, здоров'я, інфраструктуру, безпеку і ризик та клімат [3].

Поняття «якість життя» представляє собою структурну цілісність, тому може бути представлено як єдність цілого і його частин. Структура даного поняття, запропонована Т. В. Гавриловою, представлена такою [4]:

- якість населення (демографічні характеристики, здоров'я, рівень освіти);

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

- якість середовища проживання (природно–екологічні умови, економічний розвиток території, розвинутість соціальної інфраструктури, рівень особистої безпеки);

- якість діяльності (трудової, відпочинку, побутової, духовнокультурної і суспільно–політичної). На основі проведеного дослідження Т. В. Гаврилова виділяє 17 індикаторів, які найбільш часто використовуються для об'єктивної оцінки якості життя [5].

Фахівцями Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України за участю фахівців Державної служби статистики України розроблена методика вимірювання регіонального людського розвитку (РЛР) [6]. Результати розрахунків РЛР передбачається використовувати для моніторингу стану регіонального людського розвитку, вимірювання його прогресу та чинників, обґрунтування політики соціально–економічного розвитку регіонів України. До розрахунку регіонального індексу людського розвитку включено 33 показники, об'єднані у 6 блоків відповідно до основних аспектів людського розвитку: відтворення населення, соціальне становище, комфортне життя, добробут, гідна праця, освіта.

У центрі суспільного поступу є економічно активна людина, а тому створення умов для ефективною, безпечною захищеною праці має стати головною метою діяльності інститутів держави, сторін і суб'єктів соціального партнерства. Згідно точки зору Колота А.М., зосереджуючись на реаліях сьогодення, маємо визнати що гідна праця у нашому суспільстві на жаль і досі нестала домінантою та надійним джерелом сталого розвитку.

Нова економіка створює для економічно активної людини одночасно і нові можливості, і нові виклики, і нові випробування. Серед останніх одне з найбільш важливих – загострення проблеми гідної праці [7].

Реалізація концепції гідної праці на практиці – актуальна проблема для сучасної економіки та її інститутів. Це пов'язано як з дефіцитом гідної праці, що є реальністю сьогодення, так із роллю та значенням сфери праці для кожної економічно активної людини і суспільства загалом. Сфера праці повинна повноцінно виконувати свою місію за недодержання прав людини, збереження та поглиблення незахищеності, прогресуючої соціальної несправедливості, дефіциту гідних умов праці.

Поняття «гідна праця» в перше було сформульовано Генеральним директором МБП Х.А. Сомавія на 8 –й сесії Міжнародної конференції праці. У своїй доповіді він визначив гідну працю як працю з захищеними правами трудящих, яка забезпечує адекватний дохід і соціальну захищеність. Також гідна праця уособлює достатню працю в тому розумінні, що кожний індивід має повний і вільний доступ до можливостей заробляти й одержувати дохід. Крім того, додержання принципів гідної праці означає нові перспективи з погляду економічного і соціального розвитку, нові можливості, за яких зайнятість, дохід і соціальна захищеність можуть бути досягнуті без компромісу між правами трудящих і соціальними стандартами [8, с.106].

Більш широке визначення гідної праці наведено в пілотній програмі МОП щодо реалізації концепції гідної праці. В цьому документі остання трактується як праця, яка приносить адекватний дохід і при цьому залишає час для інших аспектів життя, надає надійності родині, поважає права людини, дає право голосу і відкриває дорогу соціальній інтеграції. Гідна праця це шлях, що поєднує економічні та соціальні цілі [9].

Особливості гідної праці в умовах становлення нової економіки окреслено в доповідях Генерального директора МБП «Гідна праця для всіх у глобальній економіці» та «Гідна праця в інформаційній економіці». Зокрема, гідною вважається праця за умов свободи, рівності, безпеки та поваги до людської гідності; [10] гідна – це продуктивна праця за якою поважаються права людини і гарантується безпека та захист, а також можливість брати участь у прийнятті всіх рішень, які можуть вплинути на діяльність трудящих [11].

Отже, головними характеристиками гідної праці у трактуванні Генерального директора МБП є гідний дохід, додержання прав у сфері праці, соціальна захищеність працівників, нові можливості для людини праці, які можуть досягатися без компромісу між правами трудящих і соціальними стандартами, за умов свободи, рівності, безпеки та поваги до людської гідності.

Базисом у провадження концепції гідної праці на макроекономічному рівні в Україні мають стати національні ініціативи щодо скорочення дефіциту гідної праці та наближення до європейських стандартів трудового життя. Виходячи з вище зазначеного, гідна праця на макrorівні це сус–

пільно корисна, продуктивна трудова діяльність у формальному секторі економіки, що здійснюється за досконалої суспільної організації праці, передбачає можливість доступу до гідних робочих місць за умови додержання прав і розвитку можливостей людини праці.

Головні орієнтири досягнення європейських стандартів трудового життя окреслено намірами про співробітництво в галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, які засвідчують формування глобального контуру вітчизняної економіки та українського соціуму. У контексті євроінтеграційних процесів концепт гідної праці, спрямований на забезпечення поліпшення якості людського життя, має охоплювати такі компоненти:

- збільшення кількості та поліпшення якості робочих місць з гідними умовами праці;
- сприяння розвитку соціальної та правової справедливості в контексті реформування ринку праці;
- сприяння створенню на ринку праці таким умов, які поєднували гнучкість і захищеність;
- стимулювання розвитку інклюзивних ринків праці, що сприяють залученню соціально вразливих осіб;
- зменшення обсягів неформальної економіки за допомогою трансформації нелегальної зайнятості;
- підвищення рівня забезпечення охорони здоров'я та безпечних умов праці;
- модернізація системи соціального захисту, зокрема щодо якості, доступності та фінансової стабільності;
- скорочення бідності та посилення соціальної єдності;
- забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей, подолання дискримінації в усіх її формах і виявах;
- посилення можливостей соціальних партнерів і сприяння соціальному діалогу [12].

На макрорівні гідна праця постає динамічною комбінацією умов, можливостей інститутів – норм, за спільної дії яких забезпечується ефективна, вільна захищена, сприятлива за умовами зайнятості, за якої працівник має змогу одержувати прийнятний трудовий дохід, розвивати свій потенціал і самореалізуватися, а роботодавець – підвищувати конкурентоспроможність і забезпечувати збалансований розвиток організації.

Основними складовими забезпечення гідної праці на мікрорівні можна назвати такі:

- надання доступу до робочих місць, які підпадають під визначення «гідне робоче місце»;
- створення безпечних, комфортних умов праці на робочих місцях, які підпадають під визначення «гідні умови праці»;
- забезпечення можливості застосовувати досконалі форми та методи організації праці;
- забезпечення основоположних прав працюючих у сфері праці;
- надійний соціальний захист від ризиків, що виникають у процесі трудової діяльності;
- розширення можливостей зайнятих у суспільному виробництві, зокрема: можливостей розвивати трудовий потенціал і підвищувати конкурентоспроможність;
- можливостей участі у різноманітних формах виробничої демократії;
- можливостей захищати власні інтереси як індивідуально, так і через представницькі органи соціального партнерства (соціального діалогу);
- можливостей вибору в процесі трудової діяльності, а саме вибору форми зайнятості, режиму роботи тощо.

Гідна праця на індивідуальному (особистісному) рівні – це праця, яка є одночасно ефективною, безпечною, захищеною та такою, що забезпечує розвиток можливостей впливати на прийняття соціально значущих рішень, щодо умов праці, одержання прийнятних доходів; на формування та розвиток колективно–договірної практики; обстоювати свої інтереси на засадах соціального діалогу.

Розуміння компонент гідної праці на індивідуальному «особистісному» рівні має передбачати міру задоволення базових потреб і статус працівника. Для працівників, зусилля яких спрямовані на задоволенні базових потреб, гідної слід вважати працю, яка задовольняє індивідам за своїми моральними, матеріальними, якісними, кількісними та змістовними характеристиками, не завдає шкоди здоров'ю, і сприяє розвитку здібності людини. При цьому під моральними характеристиками розуміють відсутність суперечностей між узвичаєними морально–етичними нормами та духовними цінностями індивіда; під матеріальними – достатній для задоволення базових потреб індивіда та членів його родини рівень винагороди за працю; під якісними – характеристики організації робочого місця; під кількісним – час, витрачений індивідом на трудову діяльність виходячи

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

з можливостей вибирати оптимальну тривалість робочого часу та з достатності доходу для забезпечення свого існування; під змістовним – функції, зміст виконаної роботи. Головними ознаками гідної праці для згаданої категорії працівників є забезпечення мінімальних стандартів у сфері доступності та безпеки праці. Для працівників, у яких базові потреби задоволені, актуалізуються такі вектори гідної праці, як можливість забезпечити гідний рівень життя та можливість самовираження. Як бачимо, на особистісному рівні переплітаються об'єктивні та суб'єктивні аспекти гідної праці, які можуть варіювати залежно від їх сприйняття самими працівниками [7, с. 47 – 48].

З метою забезпечення якості життя сільського населення необхідним детермінантом окрім гідної праці є її оплата. Формування оплати праці в умовах трансформаційних змін в економіці України повинно бути основою для:

- підвищення платоспроможного попиту сільського населення на товари і послуги;
- створення ефективних мотивів і стимулів до праці, підвищення її якості і продуктивності;
- створення умов для формування конкурентоспроможного персоналу;
- створення умов для реформування соціальної сфери, як засобу зменшення державних витрат і потенційного джерела інвестицій у реальний сектор.

Основними завданнями формування оплати праці в контексті забезпечення якості життя сільського населення мають бути:

- визначення заходів на державному, регіональному рівнях та на рівні підприємств, спрямованих на забезпечення зростання номінальної заробітної плати та формування джерел її подальшого підвищення;
- забезпечення стабільного зростання реальної заробітної плати, базуючись на макроекономічній ситуації та фінансово–економічному стані підприємств;
- удосконалення механізмів державного і колективно–договірного формування оплати праці;
- відновлення функцій заробітної плати по розширеному відтворенню робочої сили і наближення її рівня до реальної вартості робочої сили на ринку праці;
- реалізація заходів щодо посилення захисту прав працівника на своєчасне одержання заробітної плати та зниження ризиків в оплаті праці.

В економічній системі, що розвивається в умовах глобалізації, формування оплати праці в контексті забезпечення якості життя сільського населення повинно здійснюватись за рахунок співвідношення державного регулювання, договірного регулювання, моделей визначення індивідуальної заробітної плати безпосередньо на підприємстві.

Формування концептуальних підходів до формування оплати праці на рівні підприємств з метою забезпечення якості життя сільського населення повинно базуватись на наступних принципах:

- поєднання системного й індивідуального підходу в оплаті праці, яке дозволить підвищити мотивацію працівників, знизити суб'єктивізм в оцінці результатів праці, удосконалити індивідуалізацію в оплаті праці;
- відповідність цілей системи оплати праці і мотивації стратегічним цілям діяльності підприємств;
- врахування мотиваційних чинників та потреб працівників;
- усунення де мотивуючих чинників: конфліктності, внутрішнього дискомфорту, недосяжності цілей і завдань, відсутності необхідних ресурсів для виконання завдань, відсутності залежності оплати праці від індивідуального вкладу працівника;
- прозорість та зрозумілість системи оплати праці;
- справедливість в оплаті праці;
- комплексність винагород, яка полягає у формуванні оплати праці як за індивідуальні, так і за колективні результати діяльності працівників;
- своєчасність виплати винагороди;
- тотальність системи оплати праці, яка поєднує матеріальну і нематеріальну винагороду;
- формування оплати праці з урахуванням результатів моніторингу галузевого та регіонального рівнів оплати праці;
- залучення персоналу до удосконалення оплати праці;
- надання повноважень підприємствам і покладання на них контролю за дотриманням гендерної рівності і недопущення дискримінації у трудових відносинах за ознакою статі.

Формуючи підходи до формування оплати праці в контексті забезпечення якості життя сільського населення необхідно враховувати суттєвий вплив зовнішніх чинників до яких відносяться:

- гнучка політика ціноутворення;
- підвищення реальної заробітної плати до рівня вартості робочої сили, що з одного боку підвищить рівень споживання, а з іншого – забезпечить при-

скорення реалізації продукції, стане стимулом і запорукою подальшого розвитку підприємств, підвищення заробітної плати і рівня життя;

- реорганізація кадрової політики держави і підприємств у напрямку розвитку конкурентоспроможної робочої сили, її мобільності, регулювання зайнятості з метою забезпечення її ефективності;
- реформування інвестиційної, податкової, кредитної політики з метою створення нової системи, яка б стимулювала формування робочої сили нового ринкового типу: з високою мотивацією до ефективної праці, з розвиненим економічним мисленням, здатної діяти самостійно, завзято, активно у процесі організації нових підприємств, впровадження прогресивних методів праці і технологій, створення нових робочих місць;
- удосконалення трудового законодавства з метою попередження негативних процесів на ринку праці, посилення трудової мотивації, соціальної захищеності населення, забезпечення дотримання законів та законності.

Висновки

Вищезазначені підходи формування гідної праці та її оплати сприятимуть конкурентоспроможності персоналу, продукції, підвищенню ефективності діяльності, мотиваційному механізму та забезпеченню якості життя сільського населення. Гідна праця та оплата праці є вихідною ланкою у процесі реформування управління не тільки з позицій подальшого удосконалення визначених процесів, а й з позицій нових ідеологій принципів і підходів до вирішення завдань забезпечення якості життя сільського населення. Обґрунтовано, що ланцюг «гідна праця – оплата праці – мотиваційний механізм – нові ідеї – нові технології – нова організація управлінської праці – якість життя сільського населення» повинен постійно розвиватись і удосконалюватись.

Список використаних джерел

1. Проект Концепції розвитку сільських територій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://minagro.gov.ua>
2. Гришина І. В. Качество жизни населения регионов России: методология исследования и результаты комплексной оценки [Электронный ресурс] / И. В. Гришина, А. О. Полюнев, С. А. Тимонин. – Режим доступа : <http://www.publications.hse.ru>
3. Спиридонов С. П. Индикаторы качества жизни и методологии их формирования [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : <http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2010/04/31.pdf>

4. Методика вимірювання регіонального людського розвитку: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.idss.org.ua>
5. Методика оценки качества жизни: [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.sops.ru>
6. Потенціал України та його реалізація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.icps.com.ua/pub/files/48/55/ICPS%20UKR%20report.pdf>
7. Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення : монографія / [А.М. Колот, В.М. Данюк, О.О. Герасименко та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2017. – 500 с.
8. Достойный труд : доклад Генерального директора / 87-я сессия Междунар. Конф. Труда. – Женева : МБТ, 1999. – С. 106.
9. IOL. 2000. Decent work pilot program [Electronic resource]. – Available from : <http://www.ilo.org/public/english/bureau/dwpp/>
10. Decent work for all in a global economy [Electronic resource]. – Available from: <http://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/somavia/1999/seattle.-http>
11. Decent work in the information economy : Report of Director-General. – Geneva. – December 2000.
12. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : між нар. документ від 27.06.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011

References

1. Projekt Kontseptsii rozvytku silskykh terytorii [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://minagro.gov.ua>
2. Hryshyna Y. V. Kachestvo zhyzny naseleniya rehyonov Rossyy: metodolohyia yssledovaniya y rezultaty kompleksnoi otsenky [Elektronnyi resurs] / Y. V. Hryshyna, A. O. Polynev, S. A. Tymonyn. – Rezhym dostupa : <http://www.publications.hse.ru>
3. Spyrydonov S. P. Yndykatory kachestva zhyzny y metodolohyy ykh formirovaniya [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupa : <http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2010/04/31.pdf>
4. Metodyka vymiriuvannia rehionalnoho liudskoho rozvytku: [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.idss.org.ua>
5. Metodyka otsenky kachestva zhyzny: [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupa : <http://www.sops.ru>

6. Potentsial Ukrainy ta yoho realizatsiia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.icps.com.ua/pub/files/48/55/ICPS%20UKR%20report.pdf>

7. Hidna pratsia: imperatyvy, ukrainski realii, mekhanizmy zabezpechennia : monohrafiia / [A.M. Kolot, V.M. Daniuk, O.O. Herasymenko ta in.]; za nauk. red. d.e.n., prof. A.M. Kolota. – K.: KNEU, 2017. – 500 s.

8. Dostoinyi trud : doklad Heneralnogo dyrektora / 87–ya sessyia Mezhdunar. Konf. Truda. – Zheneva : MBT, 1999. – S. 106.

9. IOL. 2000. Decent work pilot program [Electronic resource]. – Available from : <http://www.ilo.org/public/english/bureau/dwpp/>

10. Decent work for all in a global economy [Electronic resource]. – Available from: <http://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/somavia/1999/seattle.htm>

11. Decent work in the information economy : Report of Director–General. – Geneva. – December 2000.

12. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy–chlenamy, z inshoi storony : mizh nar. dokument vid 27.06.2014 [Elektronnyi resurs]. –

Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Дані про автора

Костишина Т.А.,

д-р екон. наук, проф., зав. кафедрою управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Данные об авторе

Костишина Т.А.,

д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой управления персоналом, экономики труда и экономической теории вузов Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли»

Data about the author

T. Kostishina,

Dr. Econ. Sciences, Prof., Head Department of Personnel Management, Labor Economics and Economic Theory, Ukoopsilka University «Poltava University of Economics and Trade»

УДК 332.1:631.14:637.12

КРАВЧЕНКО М.В.

Прогнозування інвестиційно–інноваційного забезпечення та конкурентноспроможності економічної безпеки аграрного сектора в Україні

Розвиток інтегрованих процесів у сільськогосподарському виробництві ґрунтується на паритеті окремих спеціалізованих галузей з виробництва сировини, зберігання, переробки та продажу готової продукції споживачам, які працюють у суспільному поділі праці, на єдиний інтегрований основі виробництва. Це поетапна організаційна інтеграція. Здатність підприємства конкурувати з іншими виробниками в межах певного ринкового простору визначає основу її конкурентоспроможності. У цій статті досліджено теоретичні основи створення конкурентної переваги в аграрному секторі. Розроблений методологічний підхід для контролю конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Організаційно–економічні заходи щодо підвищення конкурентної переваги господарств аграрного сектору є виправданими. Управління конкурентоспроможністю на предмет економічних відносин передбачає всебічний аналіз впливу системи на внутрішні та зовнішні чинники та використання сучасних науково обґрунтованих методів оцінювання.

Ключові слова: конкурентоспроможність, методичні підходи, аграрний сектор, переваги, аграрні підприємства, інтегровані системи.

КРАВЧЕНКО Н.В.

Прогнозирование инвестиционно–инновационного обеспечения и конкурентоспособности экономической безопасности аграрного сектора в Украине

Развитие интегрированных процессов в сельскохозяйственном производстве основывается на паритете отдельных специализированных отраслей по производству сырья, хранения, переработ–